

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH.

Nurmatova Hanifa Ermatovna¹

Shoxliyeva Suluv Elmurodovna²

¹⁻²O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchilari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7349742>

Tadqiqot maqsadi: Maktabda boshlang'ich sinflarini mustaqil fikrlashga o'rgatish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonni shunday tashkil etish kerakki, o'quvchilar bilim olish barobarida ta'lim jarayonini obyektiga emas, o'qituvchining hamkoriga aylansin.

Tadqiqot mazmuni: Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi. Zero mustaqil, ongli faoliyat yuritadigan insongina o'z xalqi, vatani, otanasini oldida burchini to'la-to'kis bajara oladi, yot ta'sirlarga berilmaydi, inson degan ulug' nomga munosib ish ko'radi. Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi.

Shuningdek mustaqil fikrli inson o'zining xatti-harakati va odamlar bilan munosabatga tanqidiy baho bera oladi, milliy hamda umuminsoniy axloq me'yorlariga rioya etadi, mustahkam e'tiqodiga ega bo'ladi.

Boshlang'ich sinf ona-tili va o'qish savodxonligi darslarida bolani mustaqil fikrlashga o'rgatish imkoniyatlari juda keng. Ularning ichida o'quvchini

matn ustida ishlashga yo'naltirish mustaqil fikrlashga o'rgatishning eng samarali usullaridan biri bo'lib, bunda matnni bo'laklarga bo'lish va ularga sarlavha qo'yib mazmunini saqlash holda qisqartirib o'qish, o'qituvchining savollariga matndan javob topib eng chiroyli tasvirlangan bo'lakni o'qish, matndagi bosh g'oya ifodalangan gaplarni aniqlash, ertak yoki masalni o'qiganda "Nima haqiqatga yaqin, nima o'ylab topilgan?" mavzusida suhbat o'tkazish xulosalarga tinglangan voqea hodisalarga o'z munosabatini bildirish, "Asar sizga nimasi bilan yoqdi?" , mavzusida suhbat uyushtirish, matndagi har xil kayfiyatga xos (quvnoq, xafa, befarq) qismlarni, siymolarni ifodalovchi so'zlarni topish, qiyin so'zlar ma'nosini aytib o'qish, matnni qismlarga bo'lib ifodali o'qish va qismlarning biridan ikkinchisiga navbat bilan o'tish, voqea yoki hodisani so'z yordamida tasvirlash kabi kiradi. "Sizning qahramonga munosabatingiz?", "Hikoya qahramoni bilan do'stlashishni xohlaysizmi?", "Unga qanday maslahat bergan bo'ladingiz?" kabi savollar rejs bilan ishlashda, o'quvchilarga reja tuzing, tuzgan reja ketma-ketligiga amal qiling, reja qismlarini to'g'irlang, gaplar mazmunini o'zgartiring kabi topshiriqlar berish, maqolni to'ldiring, rasmga qarab, biror qahramon nomidan hikoya tuzing, she'r kim tomonidan aytyapti, unda yashiringan sirni toping, hikoyadagi voqealarni chizmada ifodalang, o'zingiz xohlagan hikoya, ertak yoki she'rda tasvirlangan voqealar asosida rasm chizing kabi xilma-xil topshiriqlar kiradi. Masalan, "She'rni kim aytyapti?", "She'rga siz qanday qo'shimcha qila olasiz?" kabi topshiriqlar berish o'quvchilarning tafakkurini ysnada rivojlantirishga xizmat qiladi. Ba'zi darsliklarda matn oxirida beriladigan savollar o'rganilgan ma'lumotlarni yana boshdan qaytarishga undaydi. Matnni avval o'qituvchi o'qiydi va mazmunini so'zlab beradi, so'gra o'quvchilar ham o'qib mazmunini so'zlaydilar, savollarga javob berish jarayonida yana shu hol takrorlanadi. Xuddi shuningdek "Bo'lish mumkin emas", "Matndagi xatoni top?" o'yinlari rebus boshqotirmalar ham o'quvchilarning fikrlash jarayonini faollashtiradi. Ayniqsa, darslikdagi rasm ustida ishlashga doir mashqlar yuzasidan olib boriladigan savol javoblarda bola faol ishtirok etadi, rasmga munosabat bildiradi. Agar rasm asosida hikoya yozish topshirig'i berilsa u o'z tasavvurlariga tayangan holda hikoyani mustaqil yoza oladi.

